

الاستثمار في الترجمة، استثمار في العربية: تداعيات استراتيجيات الترجمة على اللغة واقتصادها¹

زينب أنيس جابر²

المستخلص: يرتبط الاستثمار في اللغة العربية ارتباطاً وثيقاً بالاستثمار في الترجمة منها وإليها. إذ لا يكاد يُمكن الحديث عن العربية وسبل الإفادة بها والاستفادة منها في هذا العالم المتحوّل بفعل العولمة الاجتماعية والاقتصادية وشيوع وسائل التواصل من دون ذكر الترجمة وتسليط الضوء على ما تضطلع به في هذا المجال. فالترجمة التي كانت يوماً وليدة الرغبة باتت اليوم أسيرة الحاجة، بعد أن تحوّل الاطلاع على لغات الآخرين وعلومهم ومعارفهم المتنوعة المشارب من ترفٍ نخوي إلى ضرورة اقتصادية لا سيما مع انفتاح الأسواق بعضها على بعض. فكلُّ يحاول الترويج لمنتجاته وتحقيق الأرباح منها بثتى السبل ومنها السبيل اللغوي الظاهر جلياً من خلال نزعة الشركات العالمية الكبرى إلى توطين مواقعها الالكترونية عبر استراتيجية في الترجمة قائمة على التدجين اللغوي والثقافي. لكن هذه الاستراتيجية وإن كانت رائجة في ميدان معين ولغرض معين كتوخي الربح المادي في التجارة فإنها قد لا تلقى الترحيب نفسه في ميادين أخرى تختلف فيها أغراض الترجمة. فكما تتنافس القوى التجارية في ما بينها لتحقيق الغلبة الاقتصادية تحتم منافسة أكثر ضرواً بين قوى أخرى تروج لسلعة أقل كلفة وأكثر مردوداً هي الفكر. فمن ينجح في "بيع" فكره اليوم يحكم العالم لأن الأمة التي تشتري فكر الآخرين لن تتوانى عن شراء باقي سلعهم. وهنا يأتي دور الترجمة والمترجم الذي دائماً ما يحلُّ وسيطاً أو "سمساراً" يساعد عبر استراتيجية ما في نصّه على إتمام "الصفقة". لكن هل هذا حقاً هو الدور الذي من المفترض أن تضطلع به الترجمة؟ هل من المفترض بها أن تكون مجرد "جسر" يعبر عليه الآخرون من لغة إلى أخرى، ومن ثقافة إلى أخرى، دونما حدود أو ضوابط بحجة الموضوعية والحياد؟ وهل من المقبول والمعقول أن يقف المترجم موقف المتفرّج إزاء تعرّض لغته وثقافته لهجمة، بل لهجمات، بحجة الأمانة؟ وهل تبرّر الأمانة للمترجم عدم الذبّ عن لغته وتركه ثقافته لقمة سائغة للذئاب من الثقافات؟ ألم يحن الوقت لتتغير

¹ للاستشهاد بهذه المداخلة: جابر، زينب أنيس. (2014، أيار 7-10). *الاستثمار في الترجمة، استثمار في العربية: تداعيات استراتيجيات الترجمة على اللغة واقتصادها* [مداخلة في مؤتمر]. المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية: الاستثمار في اللغة العربية ومستقبلها الوطني والعربي والدولي، دبي، الإمارات العربية المتحدة. [البحث منشور في كتاب المؤتمر].

² رئيسة قسم اللغات والترجمة في الجامعة اللبنانية الدولية، بيروت، لبنان.

بوصلة هذه الأمانة نحو اللغة العربية فتكون لها أولاً وأخيراً! ألم يحن اعتماد استراتيجيات "تحرّر" اللغة العربية من القيود اللغوية والثقافية للغات الأخرى؟ هذه الأسئلة وغيرها حول تفعيل دور الترجمة والمترجم كوسيلة لتعزيز اللغة العربية ومعها الاقتصاد العربي هي محلّ النقاش في هذه الورقة البحثية.

الكلمات المفتاحية: اقتصاد اللغة، العولمة، تعدّد اللغات، الترجمة، اللغة العربية، اقتصاد المعرفة، دور المترجم.

المقدمة

بالنسبة إلى قلة غير قليلة من رجال الأعمال العرب لا تحتل اللغة العربية حيزًا يذكر في حياتهم العملية وهي لولا اتصالها بالدين الإسلامي والفرائض اليومية لكانت غابت تمامًا عن جدول أعمالهم اليومي لا لشيء إلا لأنهم يقرؤون بغيرها ويكتبون بغيرها، وبغيرها أيضًا يسمعون ويتكلمون! ولكن هل يلام هؤلاء لهجرهم العربية وعدم الاستثمار فيها وهم يرون فيها لغة المطولات لا لغة السوق والاقتصاد؟ هل يلامون لعدم تخصيصهم الأموال لتطوير لغتهم الأم عندما لا يتوقعون من استثمارهم أن يعود عليهم بالربح المادي؟ عندما يعتبرونه استثمارًا "خاسرًا"؟ أو عندما يعتبرونه في أحسن الأحوال "ربحًا معنويًا"؟ أليس للاستثمار في العربية منفعة اقتصادية تشجع رجال الأعمال وأهل الاقتصاد والمال العرب على دعم لغتهم الأم؟ وإن كان من منفعة فما هي وكيف تتحقق؟ وهل للترجمة من دور في تحقيقها؟ أليست الترجمة والاستثمار فيها عبئًا على الاقتصاد؟ أفليست هي تستنفد المال ولا تدره، تستهلك ولا تُنتج؟ أم أنها تُنتج ما هو أهم من المال وأكثر استدامة منه؟ وإن كان ذلك فكيف؟ هل يكون الاستثمار في الترجمة استثمارًا في العربية واستثمارًا في اقتصادها؟ هل تكون الترجمة الطريق نحو التنمية الاقتصادية والبشرية واللغوية وبالتالي نحو أمة مزدهرة قوية؟

العلاقة بين الاقتصاد واللغة أو "اقتصاد اللغة"

لا يبدو وجود علاقة بين اللغة والاقتصاد بالأمر البديهي فالعلوم الاقتصادية بما فيها اقتصاد التنمية غالبًا ما تتجاهل في دراساتها عامل اللغة باعتبار أن العمليات الاقتصادية لما فيها من صفة العالمية لا تقف عند المتغيرات اللغوية. بيد أن السنوات الأخيرة المنصرمة قد شهدت بدء الحديث عن الثقافة وعن علاقتها باقتصاد التنمية وبما أن اللغة جزء لا يتجزأ من الثقافة وعنصر رئيس من عناصرها كان لا بد من التوقف عند دورها في التنمية من خلال مجال تخصص جديد عُرف باقتصاد اللغة. ويهدف هذا الاختصاص إلى دراسة أثر المهارات اللغوية على الدخل كما يقترح مقاربات اقتصادية لاختيار السياسات اللغوية وتصميمها وتقييمها (2). ويتناول هذا الاختصاص أيضًا الآثار الاقتصادية للغة. فقد عالجت إحدى الدراسات، على سبيل المثال، وجود علاقة بين صيغ الأفعال التي يستخدمها أهل لغة ما وقدرتهم على الإدخار وخُصت إلى أن اللغات التي تستخدم صيغة الحاضر غالبًا للتعبير

عن المستقبل يكون أهلها أكثر قدرة على ضبط الإنفاق والإدخار في حين أن اللغات التي تستخدم صيغتين منفصلتين، أو أكثر، للتعبير عن الحاضر والمستقبل قلما يميل أهلها إلى الاستعداد للمستقبل لكونه مختلفاً عن الحاضر في لغتهم وبالتالي لا يرونه قريباً (3).

وعلى الرغم من الدور الذي يمكن أن تضطلع به اللغة في التنمية الاقتصادية فإن الاقتصاد وأهله ما زالوا لا يولون أهمية كبرى للغة الاقتصاد مع أن الاحصائيات في الولايات المتحدة تشير إلى أن قرابة ربع الدخل في الاقتصاد الحديث يتم جنيه عبر "الكلام المعسول" أي عبر اللغة. فاللغة هي الأداة الرئيسية للتواصل الذي به تُحقق الثقة التي هي بدورها أساس العمل التجاري الناجح (14).

وتُعدّ المهارات اللغوية جانباً من جوانب رأس المال البشري ولها أهمية شبه عالمية في تحديد النتائج الاقتصادية. فالعمال المتقنون للغة المهيمنة في منطقة ما يحصلون على عائدات أكبر في سوق العمل من العمال غير المتقنين لها. كنتيجة لذلك، على سبيل المثال، يبذل المهاجرون جهوداً جبارة وينفقون المال لتعلم لغة بلدهم الجديد ولكن هذا الجهد والمال لا يذهبان أدراج الرياح بل يزيدان من الكسب المادي (4). ففي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مثلاً، تُظهر الدراسات أن المهاجرين الجدد يتمتعون بمداخل أعلى في حال اتقنهم للانكليزية التي زاد الطلب على تعلمها كنتيجة للعولمة (11).

وتظهر أهمية المهارات اللغوية في دراسات اقتصادية تُشبه اللغة بالنقد وتخلّص إلى وجود أوجه تشابه بينهما تتمثل بالتالي: أولاً) يُستخدم النقد لتسهيل تبادل السلع أو الأصول المادية ومثله تُستعمل اللغة لتسهيل تبادل المعرفة أو الأصول الفكرية التي هي الآن أساس الاقتصاد المعرفي الجديد. ثانياً) يشكّل النقد رصيد الأمة وثروتها النقدية والمادية ومثله تمثل اللغة للأمة ثروة لغوية. ثالثاً) العملة تُصك وكذا اللغة والمشرّف على صكهما هو الدولة. رابعاً) إن قيمة النقد تزيد بالتداول بالعملة المحلية وكذلك قيمة اللغة تزيد بالتداول بها عبر التعليم باللغة الوطنية. خامساً) للنقد قيمة وظيفية أو قيمة استعمالية تتمثل بالنقود الورقية التي ليس لها قيمة بحدّ ذاتها وقيمة أخرى سلعية تتمثل بالنقود الذهبية أو الفضية مثلاً التي لها قيمتها الذاتية والأمر سيان بالنسبة للغة التي لها قيمة وظيفية تتمثل بلغة الحياة اليومية وقيمة سلعية تتمثل باللغة العلمية والتكنولوجية التي لها قيمة إنتاجية بحدّ ذاتها. سادساً) كما يحصل تضخم لغوي مع ازدياد النقد وانخفاض قدرته الشرائية يصيب اللغة تضخم يتعدّد فيه

المصطلح العلمي حتى تضيع قيمته. سابقاً) إن لوحدة العملة في دولة ما أو مجموعة ما مكاسب اقتصادية كبيرة وكذلك لوحدة اللغة (25).

وقد ظهرت أهمية اللغة ومهارات التواصل في دراسات عدة وهي تعدّ جميعاً أساس الاقتصاد القائم على اللغة، مع العلم أنه في حال أراد مجتمع ما الانخراط في الاقتصاد الثقافي العالمي فإنه من المهم له بمكان أن يوفّق بين العمل على تحسين قدرته اللغوية وتحسين قدرته الانتاجية لأنهما قدرتان مرتبطتان ببعضهما البعض خصوصاً مع تزايد أهمية المهارات اللغوية حتى كادت تضاهي المهارات الاقتصادية أهمية لا سيما لجهة زيادة القدرة التنافسية. من هذا المنطلق يُفسّر الإقبال على التعدد اللغوي ليس من قبل الشركات المتعددة الجنسيات فحسب بل من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً. فقد أظهرت دراسة أجراها الاتحاد الأوروبي وجود علاقة مباشرة بين اللغات والتصدير الناجح تتمثل بالاستثمار في الإدارة اللغوية التي تقوم على أربعة عناصر هي تحديد استراتيجية لغوية، وتعيين متحدثين ناطقين بلغتهم الأم، واستخدام موظفين يتمتعون بمهارات لغوية، واستخدام المترجمين. وقد أثبت هذا الاستثمار في اللغات فعاليته فالشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة التي استثمرت في الإدارة اللغوية سجّلت زيادة بنسبة 45% في مبيعات التصدير مقارنة بالشركات التي لم تولّ بالاً لهذه العناصر (8).

هل التعدد اللغوي مفيد أم أنّ ضرره أكبر من نفعه؟

تختلف الآراء حول التعدد اللغوي وتتعارض. ففي حين يزعم البعض أن التنمية الاقتصادية لا تحبذ التعدد اللغوي (6) يدّعي البعض الآخر أنّها بحاجة إليه (13). ويُمكن فهم هذا التعارض في الآراء بالنظر في طبيعة التكتلات الاقتصادية التي تؤيد هذا الرأي أو ذلك. فالالاتحاد الأوروبي على سبيل مثال، هو، على عكس الولايات المتحدة، تكتل اقتصادي متعدد اللغات وبالتالي هو من مؤيدي التعدد اللغوي ومن المدافعين عنه والمروجين له عبر الأبحاث والدراسات والسياسات اللغوية. فقد خلّصت مثلاً مجموعة من الباحثين في العام 2008 إلى أنّ الحفاظ على تعدد اللغات في القارة الأوروبية يعدّ أساسياً للحفاظ على السلام في أوروبا وعلى وحدتها وازدهارها. كما أصدر منتدى الأعمال للتعددية اللغوية الذي أسسته المفوضية الأوروبية وثيقة حول أهمية اللغات الأجنبية وحول تحسّن أداء

الشركات مع وجود اللغات المتعددة. وخلص الخبراء إلى أن أوروبا بحاجة إلى تحويل تنوعها اللغوي إلى منفعة تنافسية فعلية ولا يمكن تحقيق ذلك إلا في حال تمّ تعزيز تعلم اللغة الرسمية وغير الرسمية وفي حال تمّ تطبيق سياسات لغوية حتى في داخل الشركات وفي حال تمّ إشراك السلطات الوطنية المركزية والمحلية في تعزيز تعلم اللغة الأجنبية.

وقد صار تعلم اللغة الأجنبية حاجة ماسة لمن يريد تعزيز قدرته التنافسية نظرًا إلى أنّ العولمة وضعت مهارات اللغة والتواصل في صلب الاقتصاد الثقافي العالمي التفاعلي حتى صار ثنائيو اللغة ومتعددو اللغات لديهم أفضلية في عمليات التوظيف مقارنة بأحاديي اللغة. ففي السياحة والتسويق والعلاقات العامة، وغيرها الكثير، غالبًا ما يكون لمتقني اللغات الأجنبية الأفضلية على أحاديي اللغة عند التقدم بطلب عمل أو ترقية (8).

وفي وقت تُسارع فيه دول العالم إلى تعلم اللغات الأجنبية وتحديثًا اللغة الانكليزية التي ازداد الطلب عليها بشكل مهول بسبب العولمة لا تكاد الدولة المهيمنة على العالم ثقافيًا ولغويًا واقتصاديًا وعسكريًا تولي أيّ بالٍ لتعدّد اللغات. فالدراسات تشير إلى ضعف القدرة اللغوية لطلاب الولايات المتحدة الأميركية الذين تحضّرهم النظم التربوية في بلادهم للسوق تكنولوجياً لا لغويًا. ومع أنّ البعض يحذّر من التدايعات المستقبلية لهذا التجاهل للتعدد اللغوي على المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة (13) فإنّ البعض الآخر يتساءل عما إذا كان هذا التجاهل جزءًا من السياسة اللغوية للولايات المتحدة التي قد تكون بذلك تسعى إلى الحفاظ على الانكليزية كلغة واحدة مشتركة بين ولاياتها المختلفة بما يسهّل التبادل التجاري (الاتجار بالسلع والخدمات وحركة عوامل الانتاج بما فيها العمال) ويزيد الدخل مقارنة بالتكتلات الاقتصادية المتعددة اللغات كأوروبا (4).

وليست السياسة اللغوية للولايات المتحدة الأميركية بالعبثية فمن الأبحاث الاقتصادية والسياسية جملًا تعزو المشاكل الاقتصادية الكبرى التي تواجهها البلدان النامية إلى التعدد اللغوي فيها. وفي حين يشكك البعض بصحة الربط بين التعدد اللغوي والأداء الاقتصادي المتدني (2) يعتقد البعض الآخر أن التعدد اللغوي هو سبب رئيس في تخلف التنمية السياسية والاقتصادية على حد سواء لأنه يزيد الفرة السياسية ويعيق التعاون بين المجموعات ويعرقل تحقيق الوحدة الوطنية والتعاون الإقليمي بين

البلدان المختلفة ويعيق الدعم السياسي للسلطات والنظام والمشاركة السياسية ويلجم فعالية الحكومة والاستقرار السياسي ويبطئ التنمية الاقتصادية عبر عرقلة الحركة العمالية وتحفيض عدد الأشخاص المتوفرين للتوجه نحو القطاع الحديث للاقتصاد ويخفض الفعالية ويمنع انتشار التقنيات المبتكرة. وكما يسبب التعدد اللغوي التخلف التنموي فإنّ التخلف التنموي بدوره يحافظ على التعدد اللغوي من خلال عزل أعضاء مجموعات لغوية مختلفة عن التواصل مع بعضهم البعض عندما يلتقون بفعل التنمية الاقتصادية أو غيرها في المدن أو أماكن العمل لذا تراهم يميلون إلى تعلّم لغة مشتركة دون تردد (16). وإذا كان التعدد اللغوي يساهم في التخلف التنموي فهل يكون اعتماد لغة واحدة مشتركة هو الحلّ لتحقيق التنمية الاقتصادية؟

اللغة الانكليزية، لغة المعرفة

لا يخفى على أحد أنّ الراغب في تعلّم العلوم اليوم عليه تعلّم الانكليزية فإنّها في هذا العصر لغة المعارف كما كانت اللاتينية يومًا (17). وقد تنامي نفوذ الانكليزية مع العولمة وظهرت بالدليل أهميتها في النفاذ إلى العلوم في المجتمع الحديث وذلك من خلال حجم المخزون المعرفي المتوقّر بالانكليزية الذي يتم تقديره تقريبًا بحسب كمّ المنشورات العالمية التي تصدر بالانكليزية نظرًا إلى الطبيعة غير المادية وغير الملموسة للمعرفة بحد ذاتها. ولا يمكن لأحد أن ينكر أنّ تعلّم الانكليزية يسمح بالإطلاع أكثر على المعارف. فصحيح أنّ بعض الاكتشافات والابتكارات التي تأتي من بلدان غير ناطقة بالانكليزية قد تُنشر بلغاتها الأم لكن حتى تُعرف عالميًا لا بد من ترجمتها إلى الانكليزية التي كأنّها صارت الطريق الحصري إلى المعرفة وبالتالي إلى التنمية. فالنمو المذهل الذي حققته البلدان الآسيوية يمكن أن يعزا إلى الاستثمار المكثّف في إنشاء رأس مال بشري يتقن الانكليزية ويشجّع على استخدامها. فمن شأن زيادة اتقان الانكليزية تسريع قدرة العمال على تلقّي المعارف واستيعابها والمعارف هي اليوم أساس الاقتصاد الجديد (12).

ففي حين كان الاقتصاد القديم قائمًا على عوامل ثلاثة رئيسة للإنتاج هي الأرض والعمالة ورأس المال (23)، أصبح الاقتصاد العالمي الجديد اقتصادًا معرفيًا يقوم على أصول غير تقليدية وغير مادية هي الأصول المعرفية. وبما أنّ النمو الاقتصادي لبلد ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالمستوى

العلمي والتكنولوجي للقوى العاملة فيه (25) فإنّ المعرفة أصبحت المورد الاستراتيجي الجديد في الحياة الاقتصادية (23) وصارت هي الوسيلة المعقولة الكلفة التي تمكّن البلدان الطامحة إلى تحقيق النمو والتقدّم من تقليص الهوة القائمة بينها وبين البلدان المتقدّمة من خلال تطوير إمكانياتها المعرفية.

لكن هل يكفي تعلّم الانكليزية لضمان النفاذ إلى التكنولوجيا والمعلومات بما يكفي لهدم الهوة التنموية بين البلدان؟ أم أنّ الانكليزية وحدها ليست الحل؟

الانكليزية لا تكفي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة

ليست الانكليزية كافيةً لبناء مجتمع قوي واقتصاد متين فصحیح أنّ العولمة كرّستها لغةً عالمية حتمية وفرضت تعلّمها على كل من يرغب في المشاركة في الاقتصاد العالمي لكن ذلك يجب ألا يعني أبدًا تهميش اللغة العربية وثقافتها. فتوفّر المعارف باللغة الانكليزية لا يكفي لتحويل الدول العربية إلى مجتمعات قائمة على المعرفة لأن اللغة الأم هي قوام هذا المجتمع لذا لا بدّ من توفير المعارف باللغة العربية والاستثمار فيها لأنّ اللغة هي وعاء المعرفة العلمية والتكنولوجية والاستثمار في اللغة الأمّ تحسينٌ في مردود القوى العاملة الوطنية (25).

وتُشير الدراسات الاقتصادية إلى أنّ العائد الاقتصادي للاستثمار في اتقان لغة العلم والتكنولوجيا باللغة الأمّ مؤكّد نظرًا للوظائف الاقتصادية للغة (25) لذا لا بدّ من تعليم العلوم باللغة العربية. لكن هل تتمتع الدول العربية بالنظم التربوية القادرة على تعليم العلوم بالعربية؟

يعدّ ضعف النظم التربوية في العالم العربي من الموانع التي ما برحت تحول دون المشاركة العربية الفاعلة في النظام الاقتصادي العالمي. فقد أشار التقرير الصادر عن البنك الدولي عام 2008 أن المؤسسات التربوية في دول الخليج لم تكن مجهزة تمامًا بعد لتخريج رأس مال بشري يتمتع بالمهارات والخبرات اللازمة للمنافسة في عالم تشكل فيه المعرفة أساسًا لإحراز التقدم وتحقيق التنمية. لذلك راح العديد من بلدان الخليج يخصّص أموالًا طائلة للتربية وأجريت تغييرات جذرية طالت الأهداف والسياسات وفحوى المناهج والطرائق. لكنّ هذه الدول سرعان ما أدركت وجود

مشاكل أخرى تمثلت بنقص المؤسسات المجهزة وقلة الأساتذة المجهزين للتحوّل التكنولوجي والمعرفي. ولحلّ هذه المشكلة، تمّت الاستعانة بأكاديميين غربيين لإدارة النظام التربوي الرسمي وتبوّأ بعضهم مناصب رفيعة في المؤسسات والوكالات الحكومية. وكان لذلك تداعيات سلبية على اللغة العربية وثقافتها. فصحيحٌ أن استيراد التربية ساهم في تحريك عجلة تنمية رأس المال البشري لكن هذا الاستيراد أتى بأفكار وقيم قد خرجت حصراً من رحم النموذج الأميركي الانجليزي فهمشت العربية باعتبارها لغة الزمن الغابر وأهملت ثقافتها باعتبارها ثقافة "الأخر" (1) حتى بات العربي، أو كاد يكون، غريباً في لغته ولغة آبائه.

ولأنّ المناهج التربوية استُوردت من الغرب وبلغته فإنها حملت معها أيديولوجيته وأجندته ومصالحه التي قد تتعارض مع المصالح الوطنية والعربية. ويعتقد البعض في هذا السياق أن القطاع التربوي بات المنصة الرئيسة للترويج للعولمة ولخدمة مصالح القوى الكبرى التي تُحكم قبضتها أكثر فأكثر على النظام العالمي من خلال وضع أهداف المناهج التعليمية والتركيز على هذا الاختصاص أو ذاك والاهتمام بهذا الاختصاص وتجاهل ذلك أو تهميشه والأهم محاربة هذه اللغة وتعزيز تلك. وليس الربط بين اللغة العربية والإرهاب عبر نظرية صدام الحضارات سوى دليل على هذه السياسة. وليس الاتكال المتزايد على الانكليزية في التعليم وإصرار القوى الغربية على تغيير الفلسفة التربوية في منطقة الخليج العربي سوى دليل على سعي هذه القوى إلى تغيير طريقة نظر الشباب إلى العالم بما ينسجم مع مصالحها (1) من خلال إفساد لغتهم فالنظرة إلى العالم والتفاعل مع قضاياها تختلف مع اختلاف اللغة إذ أنّ لكل لغة رؤيتها الخاصة بالعالم بحسب مبدأ النسبية اللغوية لسابير وورف.

أمام هذا الواقع تُطرح تساؤلات حول مدى الوعي الحكومي والشعبي لخطورة تجاهل اللغة العربية والتعليم بغيرها فمن الواضح أن اللغة ميدانٌ للحرب (8) الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأهل العربية للأسف يقتلون أنفسهم ولا يعلمون. لكن إلى متى؟ إلى متى غضّ الطرف عن الوقائع والأرقام؟ وحتى متى يبقى العربي مفعولاً به لا فاعلاً، وتابعاً لا قائداً؟ فالتبعية اللغوية تبعية سياسية واقتصادية واجتماعية والتحرّر منها يتطلّب سياسة استراتيجية تشمل التفاعل اللغوي بكل أشكاله وأبرزها الترجمة.

الترجمة وسيلة للمعرفة

لطالما كانت الترجمة سبيلاً للنفاذ للعلوم والفنون ولأنّ العولمة أعادت تعريف مفهوم النفاذ فإنها أعادت كذلك تعريف الترجمة وولدت خوفاً لدى المترجمين على مهنتهم. فالعولمة روّجت لسيادة لغة عالمية واحدة مشتركة هي الانكليزية انسجاماً مع مبدأ تسهيل تبادل السلع وإلغاء الحدود الاقتصادية وكان للتكنولوجيا دور كبير في انتشار الانكليزية عالمياً حتى ظنّ البعض أن الترجمة مقبلة على الانقراض لأن الجميع سرعان ما سيتواصل باللغة الانكليزية. لكنّ المفارقة أن نمو اللغة الانكليزية عالمياً ترافق مع زيادة الطلب على الترجمة وليس ذلك بالأمر الغريب فمن يدقّق في الأمر يُدرك أنّ العولمة لم تلغ الحاجة للترجمة بل غيرت ببساطة الحالات التي تبرز فيها الحاجة إليها (17). فالعولمة التي زادت من كميّة التبادل التجاري العالمي باتت تلجأ إلى الترجمة أكثر في مرحلة التوزيع لا في مرحلة الإنتاج التي تتسم أكثر بطابع التدويل.

وبما أنّ العولمة أتت باقتصاد جديد يربط النمو بالثقافة واللغة وبالتالي بالترجمة. بدأت التساؤلات حول الفائدة الاقتصادية للترجمة التي بدأت تتجلى مع الدعوة إلى تكريس الترجمة كصناعة ومع بروز الحاجة لتوطين المنتجات.

وبالفعل، شهدت السنوات الأخيرة بدء الاعتراف التدريجي بالترجمة كصناعة ثقافية عالمية صاعدة لها إمكاناتها الكبرى في السوق. ومع إدراك ما للترجمة من قيمة اقتصادية تزايد عدد وكالات الترجمة في العالم . ففي الصين مثلاً ازداد عدد وكالات الترجمة من 109 في العام 1998 إلى أكثر من 800 في نهاية العام 2002 (20).

وتضطلع الترجمة بدور رئيس في الاقتصاد الحديث لاسيما في المجالات الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والتجارة الدولية. ولها أثر إيجابي على تنمية الاقتصاد الإقليمي لاسيما على صعيد السياحة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وذلك من خلال اعتمادها على الأصول غير الملموسة مثل الفكر البشري والمعلومات والتكنولوجيا. ومن المقدّر أن قيمة الإنتاج اليومي العالمي للترجمة تبلغ 12 مليار دولار مع ازدياد بنسبة 5% في كل يوم. ومن المتوقع أن تصبح الترجمة في

المستقبل وسيلة مهمة لتغيير نمط النمو الاقتصادي من خلال تقوية القوة الناعمة وتحسين تنافسية الاقتصاد الإقليمي وتحويله من اقتصاد موجه نحو الاستهلاك إلى اقتصاد قائم على الابتكار. ففي الصين مثلاً لا يزال قطاع صناعة السيارات على ازدهاره والأرباح العالية التي يحقق غير قادر على تصنيع القطع الأساسية لا سيما التكنولوجية منها بسبب عدم توفر المعلومات المتصلة بتكنولوجيا القطاع باللغة الأم لكن في حال تمت الترجمة فإن القطاع سيستفيد من خبرات البلدان المتقدمة وسيتمكّن مع الوقت من اللحاق بركبها (20).

وصحيح أن تحويل الترجمة إلى صناعة ثقافية يُساعد في تعزيز تنمية الاقتصاد الإقليمي لكن ذلك لم يحل دون ظهور مشاكل تعرفل تطوّر الترجمة من مجرد خدمة أو مهنة إلى صناعة أبرزها: قلة المترجمين المحترفين والمتخصصين، وافتقار وكالات الترجمة إلى القدرة التنافسية بسبب نقص في آليات الإدارة الفاعلة والقدرة التسويقية وتدني النوعية كما أن التنافس بين هذه الوكالات نفسها يقود إلى حلقة مفرغة تتمثل باستخدام مترجمين غير كفؤين وخفض الأسعار، ناهيك عن قلة الاعتراف بأهمية صناعة الترجمة للنمو الاقتصادي الإقليمي فالترجمة غالباً ما تُعتبر نشاطاً مرتفع الكلفة وقليل القيمة الإضافية ولما تُدرك الحكومات أنها نشاطٌ يُدرّ المال في حال الاستثمار الصحيح والمدرّوس فيه لذلك فإنّ الدولة غالباً ما تُهمل الترجمة فلا تضع لها الأطر القانونية والتنظيمية. وتخلّف هذه المشاكل تداعيات خطيرة على النمو الاقتصادي الإقليمي فبسبب عدم القدرة على استيعاب المعلومات الهائلة الموجودة في السوق العالمية، تخسر الدول فرص استثمار مهمة عدة لذا من المهم إيجاد حلول لتحويل الترجمة إلى صناعة في المستقبل القريب (20).

وتكمن الاستراتيجية الأساسية لتحويل الترجمة إلى صناعة في تعزيز قدرتها التنافسية والحفاظ على تنميتها المستدامة لذا لا بدّ وضع المعايير والقوانين التنظيمية بما يسمح بالإشراف على المهنة ومراقبة المترجمين فضلاً عن تنظيم إعداد المترجمين. ولا بدّ أيضاً من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات لتحسين فعالية العمل وتعاون وكالات الترجمة والمترجمين المحترفين ويمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحويل عملية الترجمة التقليدية وتحسين نوعية خدمات الترجمة وفعاليتها من خلال الدمج بين برامج الترجمة الإلكترونية والموارد الفكرية لقدامى المترجمين المحترفين بطريقة مبتكرة. ولا شك في أنّ صناعة الترجمة تؤدي دوراً ملحوظاً متزايداً في التنمية المستدامة للاقتصاد

الإقليمي في عصر العولمة لذا لا بدّ من تقدير مساهمة صناعة الترجمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإقليمي تقديرًا صحيحًا وخصوصًا لجهة المساعدة في تغيير البنية الاقتصادية وتحويل نمط النمو الاقتصادي (20).

أما التوطين فقد احتل سريعًا مكانة في العالم الاقتصادي واللغوي. فمنذ أن تصدرت العولمة الساحة الاقتصادية والاجتماعية ظهرت تداعياتها على العديد من قطاعات العمل ورأى العديد من الشركات فيها فرصة لمضاعفة الأرباح بشكل كبير. وبدأت الشركات بالاندماج لتزيد من قوتها على الساحة العالمية ولأنه من الصعب البيع عالميًا ما لم يكن من مشترٍ عالمي كان لا بد للشركات من إعادة النظر في استراتيجيات التسويق لديها. وقد دفعت الرغبة في دخول الأسواق بشكل أفضل الشركات المتعددة الجنسيات إلى الاعتراف بالخصوصية الثقافية للمستهلك، واقتناعًا منها بدور الثقافة في اجتذاب المستهلك أدركت الشركات الحاجة إلى التوطين (18) خصوصًا وأن تحقيق النمو الاقتصادي مرتبط بتحقيق التقارب الثقافي واللغوي الذي يبني الثقة ويعزّز بالتالي التبادل التجاري (5).

ويزعم البعض أن التوطين سيغدو سريعًا أهم من الترجمة لأنه مرتبط بجانب من جوانب العولمة لا يمكن عكس مفاعيله وهو التكنولوجيا كما أنّ الطلب عليه كبير وهو يحقّق أرباحًا أكثر من الترجمة التقليدية (18). وفي سياق الجدل القائم حول العلاقة بين التوطين والترجمة تُطرح مجموعة من الأسئلة أهمّها ما هو التوطين وما الفرق بينه وبين الترجمة؟ ومن يقوم به؟

لا تتفق الآراء حول العلاقة بين التوطين والترجمة فالبعض يعتبر التوطين جزءًا من الترجمة بينما يدّعي البعض الآخر العكس. ومردّد هذا الاختلاف بين الرأيين هو اختلاف في تعريف التوطين. ففي حين يراه مؤيدو الرأي الأوّل وغالبهم من المترجمين مجرد اسم جديد لمفهوم قديم هو الأقلّمة (18) لأنّ التوطين في النهاية إنّما هو أقلّمة لغوية وثقافية لكن بغرض تسويقي، يراه مؤيدو الرأي الثاني أعمّ وأشمل ويرون أنّه يتطلّب مهارات إضافية غير لغوية لا يتمتع بها المترجم التقليدي، والأهم من ذلك كلّه يرون في عدم وجود نص مصدر بالمعنى التقليدي الفرق الأساس الذي يميّزه عن الترجمة التقليدية لكن ذلك ليس بالفرق الفعلي لأن التشكيك في أهمية النص المصدر هو في صلب النظرية الوظيفية في الترجمة (15).

ولقد أثار الجدل القائم حول العلاقة بين التوطين والترجمة جدلاً آخر حول الطرف الأنسب للقيام بالعمل. فإن كان التوطين ترجمة فإن المترجم هو الأنسب للمهمة أما في حال اعتُبرت الترجمة مجرد جزء من عملية التوطين فإنّ تساؤلات عدة إذّاك تُطرح حول هوية من يقوم بالعمل وحول مدى الحاجة إلى تطوير مهارات المترجم بما يسمح له بإتمام العمل بنفسه. وفي الواقع، لا يجب الخلط بين التوطين والترجمة لأن الترجمة ليست في التوطين سوى واجهة وهذا لا يعني إقصاء دور المترجم بل إدراك أهميته وسط فريق عمل متعدد اللغات فعمل المترجم جزء من عمل التوطين الذي يتطلب مهارات عدة أخرى مثل إدارة المشاريع وهندسة التوطين أو هندسة التنمية (15). ولمن يعتقد بأنّ التوطين هو مجرد أقلمة عليه ألا يُغفل أن التوطين هو عملية تُستخدم فيها استراتيجيات عدة ترجمية وغير ترجمية في حين أنّ الأقلمة هي مجرد استراتيجية في الترجمة وليست عملية الترجمة بحدّ ذاتها.

وتحدّد المعارف المطلوبة للتوطين مواصفات المترجم المتميز لجهة اتقانه الترجمة المتخصصة والصياغة وإعادة الكتابة وضبط النوعية وإدارة المشاريع وإدارة فرق العمل واتقان المعلوماتية كاختصاص وك تقنية وك مجموعة من الأدوات في آن. وفي حين يعتبر البعض الموطّن مترجماً غير عادي بامتلاكه مهارات غير تقليدية يُقر آخرون بذلك لكنهم يشيرون إلى أنه في النهاية يبقى مترجماً (15). وبغضّ النظر عمّن يقوم بالتوطين فإنه يبقى حاجة ملحة في اقتصاد المعرفة لأنه من دونه يُحرم الأفراد الذين لا يُتقنون اللغة العالمية من النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويُحرمون بالتالي من وسيلة فعّالة لبناء رأس مال بشري يكون سبيلاً إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإلى تقليص الهوة الرقمية والتنموية بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية والمتقدمة (9).

ويستحضر الجدل المثار حول التوطين تساؤلات حول اختيار الاستراتيجية المعتمدة فيه، أو في الجانب اللغوي والثقافي منه على الأقل، وهي الأقلمة. ففي التوطين تغدو الأقلمة استراتيجية حتمية لا اختيارية تُلزم المترجم بتغيير كل ما يلزم تغييره حتى يتحقّق الغرض من الترجمة وهو البيع. أما في الترجمة التقليدية فتُطرح الأقلمة خياراً من بين خيارات استراتيجية عدة تحدّد معها أمانة المترجم.

لكن لماذا لا ينقل المترجم سيناريو التوطين إلى الترجمة التقليدية فينتهج الأقلمة لغويًا وثقافيًا بما يصون اللغة العربية وثقافتها؟

الغاية تبرّر الوسيلة

إنّ الدعوة إلى اعتماد استراتيجيات في الترجمة تخدم اللغة العربية وثقافتها دون غيرها قد يلاقيها البعض بالاستهجان والامتعاض وحتى بالاتهام بالخيانة وذلك لاعتقاد مفاده أنّ المترجم لا حقّ له في تغليب ثقافة على أخرى أو لغة على الأخرى. فالمترجم "وسيط" في تبادل فكري وتلاقح ثقافي وليس "طرفًا" في صراع. وفي الواقع، قد تُلخّص هذه الجملة الأنفة الذكر حقيقة النظرة إلى المترجم. فالمترجم بنظر الكثيرين ناقل بين لغتين لذا عليه أن يتّسم "بالموضوعية" وأن يحترم اللغة المصدر وثقافتها احترامه للغة الهدف وثقافتها وأن ينقل "بأمانة". ولا نغالي إذا ما قلنا أنّ ضياع الهوية المهنية وغياب السياسة الترجمية لدى المترجم سببه هذه الأمانة. فالترجمة اليوم كمهنة وكاختصاص لا يشغل بالها إلا أمانة وهمية للنص، سواء على مستوى اللفظ أو المعنى، حتى نسيت دورها الاستراتيجي وانشغلت بالترهات، حتى تحوّلت من وسيلة إلى غاية بحدّ ذاتها وضاع الغرض منها. لكن الآن، ومع هيمنة تكنولوجيا المعلومات وبروز الحاجة إلى التوطين عبر الترجمة وجدت هذه المهنة لنفسها في هذا السياق المعلوماتي غرضًا محدّدًا هو البيع. وإذا كان المترجم ارتضى لنفسه ما فُرض عليه من دون اعتراض بهدف تجاري محض فلماذا لا يبادر إلى فرض غرض استراتيجي على كل ترجماته يتمثّل بالأمانة للعربية لغةً وثقافةً؟ لماذا لا يُعدّ استخدام الترجمة للتسويق لمنتج ما خيانة بينما يُعتبر استخدامها للتسويق للعربية كذلك؟ هل لأنّ الزبون هو من طلب التغيير في الحالة الأولى ولأن المترجم قام بنفسه به في الحالة الثانية؟ لماذا هذه التبعية في شخصية المترجم حتى صار من الثناء عليه وصفه "بالغائب" عن النص؟

إنّ النظرة الدونية إلى الترجمة ومعها إلى المترجم مردّها إلى حد كبير إلى أهل هذه المهنة أنفسهم الذين يشيرون عن علمٍ أو جهل مفاهيم خاطئة حول ماهية الترجمة والغرض منها وهوية المترجم. فالترجمة غالبًا ما تعرّف على أنها نشاط مجرد من سياقه الاجتماعي الكبير وبالتالي من دينامية اللغة. وبالطبع يحرص منظرو الترجمة على التشديد على الطابع الثقافي الذي لا يمكن تجاهله في تحقيق

ترجمة ذات نوعية يعني على وضع الترجمة ضمن سياق محدد. لكن التركيز يبقى عمومًا على عملية الترجمة بحد ذاتها باعتبارها نشاطًا يقوم على النقل من لغة إلى أخرى. ومما لا شك فيه أن الترجمة تتعدى مجرد النشاط القائم على نقل نص ما من لغة إلى أخرى إذ لا بد من النظر إلى الترجمة باعتبارها نشاطًا ذا تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية. من هنا، إذا ما كنا نرغب في أن تحقق الترجمة ذاتها وأن يتم الاعتراف بمساهمتها لا بد من إعادة النظر في معنى الترجمة وبالتالي توسيع نطاق إعداد المترجمين (10).

وبما أن الترجمة لا تحصل في الفراغ وأنها رهن بمتغيرات عدة سواء كانت نشاطًا فكريًا أو ممارسة اجتماعية أو طريقة لكسب المعيشة (10)، فإن الحاجة إلى مقاربتها بطريقة مختلفة تبرز لتغيير واقع الترجمة والمترجمين. إذ قلما تُطرح الأسئلة حول السبب الفعلي للقيام بالترجمة أصلًا وذلك انطلاقًا من الاعتقاد بأن الأنشطة الترجمة واقعة لا محالة بسبب العرض والطلب في عالم متعدد اللغات، لكن الأمر ليس حقًا بهذه البساطة وعلى المترجم أن يدرك ذلك فيبدأ في تفعيل دوره في معادلة الترجمة ويتحوّل من "متفاعل تابع" إلى "فاعل حر" قادر على اتخاذ القرار بما يتناسب مع بيئته وثقافته ولغته وبما ينتصر لأخلاقه على أخلاق مهنة جرّدت المترجم من هويته بذريعة التجرد.

الخاتمة

إنّ الاستثمار في الترجمة، استثمار في العربية، والاستثمار في العربية استثمار في الاقتصاد. ولكل طرف من الأطراف المعنية بهذه المعادلة دورٌ لا بدّ له من الاضطلاع به بدءًا من أهل الترجمة مرورًا بأهل اللغة والاقتصاد وصولًا إلى أهل الحكم. فالمترجمون العرب عليهم أن يدركوا أهمية عملهم وأبعاده وتداعياته وألا يُسلّموا جدلًا بتعريفات ومفاهيم وضعها غيرهم تحت مسميات فضفاضة وملتبسة ومشبوهة حول العالمية والموضوعية والحياد والأمانة. وعليهم أن يستاءلوا عن مدى النفع الذي أتت به هذه التعريفات على الترجمة كمهنة واختصاص. فالناظر إلى وضع المترجمين اليوم في العالم يكاد يشفق عليهم لأنّ السنوات الأربعين المنصرمة التي شهدت احتدام النقاش النظري حول الترجمة وأدّت إلى استقلالها النسبي عن الألسنية لم تشفع لهم في تغيير النظرة إليهم وإلى مهنتهم ولم تُساهم في تحسين مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية والعلمية. والمفارقة أنّ المطلّع على تاريخ الترجمة

لدى الشعوب يتفاجأ بالمكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها المترجمون والأهمية الاستراتيجية التي كانت تُولى لمهنة الترجمة من قبل الدولة والمفارقة الأكبر تظهر عند النظر في العلاقة بين مكانة الترجمة والمترجمين من جهة وسلوك المترجم من جهة أخرى وهي علاقةً سننوّف عندها ملياً في بحث مستقل لما لها من أهمية، لكن يكفيننا الآن الإشارة إلى ارتباط علو مكانة المترجم باعتماده استراتيجيات حرّة في الترجمة. لذا ندعو المترجمين إلى عدم التردّد في تفعيل أدوارهم والانتصار للغتهم التي تواجه هجمة شرسة تسعى إلى تقويضها وإضعاف ثقافتها الإسلامية. ولا تقع هذه المسؤولية على عاتق المترجمين وحدهم فلأهل الاقتصاد والمال دور كبير في إدراك الأهمية الاقتصادية الطويلة الأمد للاستثمار في اللغة العربية والترجمة منها وإليها. أمّا مسؤولية الدولة فتبقى الأكبر والأهم لا سيما في عصر المعرفة الذي نشهد والذي يمثّل فرصة ذهبية للبلدان النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لأنه لا يتطلب موارد باهظة الثمن وغير قابلة للتجدد بل يقوم على الاستثمار في الإنسان لذا على الدولة أن تضع سياسة لغوية تحدّد فيها خطة عمل استراتيجية تلحظ أهمية اللغة والترجمة في بناء الأمة القوية المستقلة والمزدهرة فنتشجّع على الاستثمار في اللغة العربية من خلال فرض التعليم بها ضمن إطار برامج حديثة والترويج لاستخدامها في بناء المخزون المعرفي. أما الترجمة فعلى الدولة أن تستردّها من أيدي الأفراد الذين غالباً ما يعملون وفقاً لأجندة الزبون سعياً إلى تحقيق الربح المادي فتنشئ مركزاً قومياً للترجمة تضع فيه أجندتها الخاصة الرامية إلى النقل "الانتقائي" للعلوم بما لا يسيء إلى اللغة العربية وثقافتها وترسم سياسة أمن لغوي تسمح لها بالتسلّح في عصر صارت فيه الكلمة أحدّ من السيف.

المراجع

- (1) Ahmed, K. (2010). The Arabic language: Challenges in the modern world, *International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education*, 1(3), 196-200. http://infonomics-society.org/IJCDSE/The%20Arabic%20Language_Challenges%20in%20the%20Modern%20World.pdf

- (2) Arcand, J. L., & Grin, F. (2013). Language in economic development: Is English special and is linguistic fragmentation bad. *English and Development: Policy, Pedagogy and Globalization*, 17, 9781847699473-015.
https://www.researchgate.net/publication/265185653_Language_in_economic_development_Is_English_special_and_is_linguistic_fragmentation_bad
- (3) Chen, M. K. (2013). The effect of language on economic behavior: Evidence from savings rates, health behaviors, and retirement assets. *American Economic Review*, 103(2), 690-731. DOI: 10.1257/aer.103.2.690
- (4) Chiswick, B. (2009). The economics of language for immigrants: An introduction and overview. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/34872/1/57210586X.pdf>
- (5) Chong, A., Guillen, J., & Rios, V. (2010). Language nuances, trust and economic growth. *Public Choice*, 143(1), 191-208. DOI 10.1007/s11127-009-9497-9
- (6) Clingingsmith, D. (2006). Bilingualism, Language Shift, and Economic Development in India, 1931-1961. Retrieved from
- (7) Gambier, Y. (2006). Mondialisation en cours et traduction, *Meta*, 51(4), 848-853. DOI: 10.7202/014347ar
- (8) Gaz, R. M. (2011, June). *Foreign Languages for Economic Development. An Overview of the Romanian Labour Market*, EUNoM Symposium: Managing Multilingual and Multiethnic Societies and Institutions. Koper.
http://in3.uoc.edu/opencms_in3/export/sites/in3/webs/projectes/EUNOM/_resources/documents/c07_Gaz_to_publish.pdf
- (9) Gerbault, J. (2010). Localisation, traduction et diversité sociolinguistique en Afrique sub-saharienne: stratégies et perspectives, *Meta*, 55(4), 817-844. DOI: 10.7202/045693ar

- (10) Grin, F. (2010). *Translation and the dynamics of multilingualism*. Cahier de recherche elf 3. Université de Genève, Observatoire elf. <https://unige.ch/fti/elf/autres-recherches-et-activites/documents>
- (11) Jain, T. (2011). Common Tongue: The Impact of Language on Economic Performance. https://mpa.ub.uni-muenchen.de/34423/1/MPRA_paper_34423.pdf
- (12) Lee, C. G. (2012). English language and economic growth: Cross-country empirical evidence. *Journal of Economic and Social Studies*, 2(1), 5-20. <https://jecoss.ibu.edu.ba/assets/jecoss/userfiles/files/volumes/volume2/JECOSS-Volume-2-Issue-1-full.pdf>
- (13) Lindenfeld, L., & Hoecherl-Alden, G. (2008). The role of language education in Maine's global economy. *Maine Policy Review*, 17(1), 54-67. <https://digitalcommons.library.umaine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1109&context=mpr>
- (14) McCloskey, D. N. (2010). Language and Interest in the Economy: A White Paper on 'Humanomics'. *American Economic Association, Ten Years and Beyond: Economists Answer NSF's Call for Long-Term Research Agendas*. <https://deirdremccloskey.org/docs/humanomics.pdf>
- (15) Pastor, C.C., & Belmonte, S. (2010). De la localisation à la délocalisation: enjeux professionnels, *Meta*, 55(4), 661-673. DOI: 10.7202/045684ar
- (16) Pool, J. (1969). National development and language diversity, *Monda Lingvo-Problemo*, 1, 140-156. <https://old.panlex.org/pubs/etc/ndld-lmlp.pdf>
- (17) Pym, A. (2006). Globalization and the politics of translation studies, *Meta*, 51(4), 744-757. DOI: 10.7202/014339ar

- (18) Quirion, J. (2003). La formation en localisation à l'université: pour quoi faire?, *Meta*, 48(4), 546-558. DOI: 10.7202/008725ar
- (19) Quirion, J. (2006). La localisation, palimpseste de l'aménagement terminologique ? Stratégies d'implantation terminologique et marketing, *Meta*, 51(4), 824-837. DOI: 10.7202/014345ar
- (20) Zhaoguo, D. (n. d.). Translation and Interpreting Industry and Regional Economic Development, Retrieved from <http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/200911/2008qyjhy10a29.pdf>
- (21) The Arabic Language: A God-given Way to Communicate, Fears about the demise of the Arabic are misplaced, (2010, April 22), The Economist. Retrieved from <http://www.economist.com/node/15955462>
- (22) بيومي، سعيد أحمد (2007، حزيران). اللغة العربية والنشاط الاقتصادي، ديوان العرب، تم الاسترجاع من: <http://www.diwanalarab.com/spip.php?article4795>
- (23) علة، مراد. جاهزية الدول العربية للاندماج في اقتصاد المعرفة: دراسة نظرية تحليلية، تم الاسترجاع من: <http://conference.qfis.edu.qa/app/media/344>
- (24) لحسانة، حسن. دور الترجمة في تطوير البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي ومساهماتها في تقارب وجهات النظر وتحديد وتصحيح مسار مستقبل دراسات الاقتصاد العالمي العالمية. الجامعة العالمية للمالية الإسلامية والبنك المركزي الماليزي- ماليزيا. تم الاسترجاع من: <http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Research/op23.pdf>
- (25) مراياتي، محمد (2007، أيلول). اللغة، الهوية والتنمية، الجمعية الاقتصادية العمانية، عُمان. تم الاسترجاع من: <http://www.oea-oman.org/Language%20identity%20and%20development-f.pdf>